

ISTEHZO USULINING ILMIY-NAZARIY TAVSIFI.*Aliyeva Orzigul**Termiz davlat universiteti erkin tadqiqotchisi*

ANNOTATSIYA: Badiiy san'atlar she'riy asarlarda ifodalangan g'oyning hayotiy, ta'sirchan chiqishiga, epik, lirik va dramatik asarlarda obrazlarning yorqinroq gavalantirilishiga, she'rda misralar, baytlar, bandlarning lafziy nazokati, musiqiyliigi, jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Badiiy san'atlar, lirika, epika, drama, istehzo, kinoya, pafos, obraz, misra, band.

АННОТАЦИЯ: Изобразительное искусство служит для того, чтобы сделать идею, выраженную в поэтических произведениях, яркой и эффектной, воплотить образы в эпических, лирических и драматических произведениях, обеспечить словесную изысканность, музыкальность, привлекательность стихов, стрóf, предложений в поэзии.

Ключевые слова: Изобразительное искусство, лирика, эпос, драма, ирония, ирония, пафос, образ, стих, статья.

ANNOTATION: Fine arts serve to make the idea expressed in poetic works vivid and effective, to embody images in epic, lyrical and dramatic works, to ensure the verbal delicacy, musicality, and attractiveness of verses, stanzas, and clauses in poetry.

Key words: Fine arts, lyric, epic, drama, irony, irony, pathos, image, verse, clause.

O'zbek adabiyotshunosligida "kinoya" istilohini rus va boshqa xalqlar adabiyotshunosligidagi "ironiya" terminining muqobili – sinonimi sifatida qo'llash odatga aylangan. Holbuki, uning ma'no ko'lami "ironiya" terminining ma'no ko'lamiga nisbatan birmuncha torroq. O'zbek tilidagi adabiyotshunoslikka oid darslik, qo'llanma va lug'atlarda bu holga izoh berilmagan. Natijada rus tilidagi adabiyotshunoslikka oid ishlar, jumladan, G'arb olimlarining tadqiqotlarida "ironiya" termini bilan ifodalanayotgan, "kinoya"dan farqli ma'nolarga duch kelganimizda, tabiiy ravishda savollar tug'iladi: Kinoya va ironiya terminlarini sinonim sifatida qo'llash mumkinmi? Nima asosda va qachondan boshlab bu ikki istiloh sinonim bo'lib qolgan? Bunday savollarni yuzaga keltirgan sabablar haqida gap ketganda, eng avval mumtoz poetika va hozirgi zamon o'zbek adabiyotshunosligi nuqtai nazaridan "kinoya" istilohi umuman boshqa- boshqa ma'nolarni anglatishini aytish kerak.

Atoullloh Husayniyning kinoyaga bergan ta’rifi hozirda qo‘llanayotgan kinoya-ironiyaning ma’nosidan farqlanadi: “Kinoya. Ani ba’zilar irdof ham derlar va ul andin iboraturkim, bir ma’noni anga lozimu тоби' ma’no uchun yasalg‘an lafz ila ul tarzda ta’bir qilurlarkim, agar ul lafzning o‘z yasog‘in iroda qilsalar ham ravo bo‘lur...” Ya’ni Atoullloh Husayniy “kinoya”ga ta’rif berganida so‘zni ko‘chma ma’noda qo‘llashni nazarda tutadiki, u hozirgi tushunchadagi metonimiya – aloqadorlik asosidagi (“lozimu тоби' ma’no uchun yasalg‘an lafz ila”) ko‘chimga to‘g‘ri keladi.

So‘zning lug‘aviy ma’nosi esa, Husayniyga ko‘ra, umuman ko‘chim (trop) ma’nosiga to‘g‘ri keladi: “Kinoyat lug‘atta uldurkim, bir nimani derlar, lekin undan o‘zga nimani iroda qilurlar” . Demak, istiloh sifatida istifoda etilganda so‘zning lug‘aviy ma’nosi toraytiriladi. Mumtoz poetikaning istilohiy an’analarini davom ettirgan holda T.Boboyev: “Metonimiya (yun. Metonimia qayta nomlash) – majoz-kinoya – ikki tushuncha o‘rtasidagi yaqinlikka asoslanadigan ko‘chimlardan” deb yozadi. Agar “majoz-kinoya” juft so‘zini (uni biz qoraytirdik) muallif tire bilan ajratgani va birinchi tirening ikki so‘zni o‘zaro tenglash vazifasini bajarayotganini hisobga olsak, muallif ushbu so‘zni “ko‘chim sifatidagi kinoya” ma’nosida ishlatgan deyish mumkin. Bizningcha, buni olimning terminologik aniqlikka intilishi natijasi deb tushunish to‘g‘ri bo‘ladi.

Chunki keyinroq “kinoya” istilohiga mumtoz poetika an’anasidan farqli ta’rif beriladi: “Kinoya (yunon. Eironeia – bilib bilmaslikka olish) – inkorning bir ko‘rinishi bo‘lib, tasvir ob’ekti ustidan kesatish, qochiriq yo‘li bilan yashirin kulish, piching” . Bu yerda “kinoya” istilohiga hech bir izohsiz “eironeia” so‘zining etimologik ma’nosi berilgani, albatta, xato. Biroq o‘ylab qaralsa, buning sababi adabiyotshunosligimizda “kinoya” istilohini “ironiya”ning sinonimi sifatida qo‘llashga o‘rganib ketilgani, ya’ni bu avtomatizm darajasiga yetgani bilan izohlanishi mumkin. Professor B.Sarimsoqov va N.Hotamovlar tomonidan tayyorlangan “Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati”da ironiyaga quyidagicha ta’rif beriladi: “Ironiya (gr. eironeia – bilib bilmaganga olish so‘zidan) – kinoya, qochirim, kesatish, piching. Badiiy asardagi inkor etish usullaridan biri bo‘lib, biror shaxs yoki narsa ustidan kesatish,

qochiriq vositasida yashirin kulinadi. Shuning uchun ham kinoyaning muhim belgisi so‘z yoki gapning hamma vaqt ikki ma’nosi bo‘lishida, haqiqiy ma’no aytilgan so‘z yoki gapning teskari ma’nosi orqali anglashilishida namoyon bo‘ladi” .Mualliflarning ironiyaga o‘zbekcha ekvivalent sifatida sanalgan “kinoya, qochirim, kesatish, piching” kabi tushunchalar sirasida “kinoya”ga ko‘proq urg‘u berayotganlari bejiz emas. Chunki mazkur sirada “kinoya” so‘zi dominanta bo‘lib, uning ma’no diapazoni keng va universalroq. Ikkinchidan, lug‘aviy ma’nosi istiloh anglatayotgan tushuncha mohiyatiga mos: nutq jarayonida so‘z ko‘chma ma’noda qo‘llanganida ham, narsa-ustidan “yashirin kulinganda” ham bir xil yo‘l tutiladi – “bir nimani derlar, lekin undan o‘zga nimani iroda qilurlar” (Atoullloh Husayniy).

Yuqoridagilardan ayon bo‘lyaptiki, hozirgi o‘zbek adabiyotshunosligida “kinoya” atamasini ironiyaning o‘zbekcha ekvivalenti sifatida qo‘llash odati qaror topib bo‘lgan. Bundan tashqari, tilshunos olim E.Ibragimovanning kinoyaga doir tadqiqotida ham bu istilohlar sinonim holda qo‘llangan . Yana 80-yillar o‘zbek she’riyati va nasrida ko‘ringan, jahon adabiyotida ironiya deb yuritiluvchi hodisani ham adabiy tanqid kinoya deb atadi. Shularni nazarda tutgan holda “Adabiyotshunoslik lug‘ati”da “IRONIYA (yun. eironeia – aynan, o‘zini go‘llikka solish) – qarang: kinoya” tarzidagi qayd bilan cheklanib, unga alohida izoh berilmagan, ya’ni bu bilan ikkala terminning sinonim ekanligi e’tirof etilgan. “Kinoya”ga berilgan izohda esa “1) mumtoz adabiyotshunoslikda majoz (ko‘chim)ning bir turi... 2) hozirgi adabiyotshunoslikda ironiya terminining muqobili sifatida faol qo‘llanadi” deyilgan. Shu bilan birga, lug‘atda xorij adabiyotshunosligida “ironiya” termini anglatayotgan ma’nolarni qamrab olish uchun yana “kinoyaviylik” istilohi izohlanib, uning “1) komiklik ko‘rinishlaridan biri, voqelikka g‘oyaviy-hissiy munosabat turi... 2) badiiylik modusi” ekani qayd etilgan . [4. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 400 b.]

Ko‘rib turganimizdek, bu yerda murosa yo‘li tutilgan: “kinoya” va “ironiya” terminlarining sinonim sifatida qo‘llanishi e’tirof etilgani holda, keyingisi anglatadigan ma’nolarning bir qismi “kinoyaviylik” istilohiga yuklangan. Terminni qo‘llashdagi yuqorida tavsiflangan holatni hisobga olib biz ushbu tadqiqot doirasida “kinoya”

istilohini “ironiya”ga to‘la sinonim sifatida istifoda etamiz. Mutaxassislarining qayd etishicha, ironiya ilk bor Platon asarlarida falsafiy-estetik mazmun kasb etgan. Bu o‘rinda antik olimlar kinoyani etika, estetika, ritorika nuqtai nazaridan talqin qilganlarini, bu talqinlar bir-biriga uzviy bog‘liq ekanini ham qayd etish kerak. Antik dunyoda kinoyachi sifatida mashhur Suqrotning boshqa faylasuflar yozib qoldirgan dialoglari antik donishmandning kinoyaviy pozitsiyasini yaqqol ifoda etadi. Uning barchaga ma’lum “Men hech narsa bilmasligimni bilaman, xolos” degan iborasida faylasufning kinoyaviy nuqtai nazari bilib bilmaslikka olish usulida ifodalanadi. Suhbat davomida o‘z-o‘zini kamsitish orqali suhbatdosh nuqtai nazaridagi zaif jihatlarni fosh etishga odatlangan Suqrot aytmoqchiki, “Boshqalar hatto shuni ham bilishmaydi”. Masihiylik asosidagi diniy-didaktik tafakkur ustuvor bo‘lgan G‘arbda o‘rta asrlar sharoitida kinoya masalasi e’tibordan chetda qoldi. Chunki jiddiyat hukm surgan sharoitda har qanday kulgi, jumladan, kinoyaga ham axloqqa zid deb qaraldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shirinova A. Shavkat Rahmon she’r va shoirlik haqida // “Yangi O‘zbekistonda ilm-fan va ta’lim” jurnali, 2021-yil 20-may. №3-son. – B.120-124.
- 3.8. Shavkat Rahmon. Uyg‘oq tog‘lar. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at, 1986. – B. 47.
2. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – 400 b.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 b.